

СУРИШТИРУВ ВА ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВНИ ТЎХТАТИШ ИНСТИТУТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Муминов Музаффар Эркинович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Жиноят-процессуал ҳуқуқи”
кафедраси бошлиғи ўринбосари юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (Phd), доцент

Мамадалиев Жаҳонгир Сунатулла ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич 326-гурӯҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718423>

Аннотация

Ушбу мақола жиноят процессида жиноят ишини тўхтатиш борасида фикр ва мулоҳазалар келтирилган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекснинг 364-моддасида белгиланган жиноят ишни тўхтатишда юзага келадиган муаммолар уни баргараф этиш юзасидан асослангиланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар

Жиноят ишини тўхтатиш, суруштирувчи, терговчи, прокурор, суд, гумон қилтнувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи, гувоҳ, эксперт, мутахассис.

Аннотация

В данной статье изложены мнения о приостановлении дела в уголовном процессе, выявлены правовые пробелы в норме о приостановлении уголовного дела, установленной статьей 364 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, а также сформулированы предложения и рекомендации по их устранению.

Ключевые слова

Уголовный дело, приостановление, дознаватель, следователь, прокурор, суд, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист.

Abstract

This article presents opinions and considerations on the termination of criminal proceedings in criminal proceedings, reveals legal gaps in the norm on the termination of criminal proceedings established by Article 364 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, and develops proposals and recommendations for their elimination.

Keywords

Stopping criminal case, investigator, investigator, prosecutor, court, suspect, accused, defendant, victim, witness, expert, specialist.

Республикамизда кейинги йилларда давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини ислоҳ қилиш ва либераллаштиришга, амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришга қаратилган чоралар изчиллик билан амалга оширилмоқда. Булар тизимида айниқса суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилган ишлар салмоқли ва алоҳида эътиборга молик. Мазкур соҳадаги ислоҳотлар самараси ўлароқ, мамлакатимизда

жиноятчиликка қарши курашнинг халқаро талаб ва андозаларга жавоб бера оладиган ҳуқуқий механизми яратилмоқда¹.

Шу ўринда алоҳида қайд этиш жоизки, бугунги илм-фан ва технологиялар шиддат билан ривожланаётган даврда жиноят-процессуал ҳуқуқда жиноят шини тўхтатишни тартибини замонавий талаблар ва амалиёт эҳтиёжлари асосида такомиллаштириш зарурати юзага келмоқда².

Дастлабки терговни тўхтатиш деганда – жиноят-процессуал қонунчиликка биноан, суруштирувчи, терговчи ва прокурорнинг қарори билан тўхтатилган жиноят иши бўйича суруштирувчи, терговчи, прокурорнинг процессуал фаолияти, жиноят содир етган шахс аниқлангунга қадар, яширинган айбланувчини қидириб топилгунга қадар ёки қонунда белгиланган бошқа ҳолатлар бартараф етилгунга қадар жиноят ишини юритишни амалга ошириб бўлмаслиги тушунилади³.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 364-моддасига асосан, дастлабки терговни тўхтатишнинг 4 та асоси бўлиб, терговчининг қарорига асосан қуйидаги ҳолларда тўхтатилади.

- иш бўйича айбланувчи тариқасида иштирок етишга жалб қилиниши лозим бўлган шахс аниқланмаган;
- айбланувчининг қаерда еканлиги ноъмалум бўлган;
- айбланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетган башарти, унинг терговга келишини таъминлаш имконияти бўлмаса;
- айбланувчи ишни юритишда унинг иштирок етишини истисно етадиган оғир ва давомлм, лекин даволаб бўладиган касаликка чалинган.

Жиноят иши юрутувининг тўхтатилишининг ҳамма асослари жиноят процессининг барча босқичларида бир хилда амал қилавермайди. Иш бўйича айбланувчи тариқасида жалб қилиниши лозим бўлган шахснинг аниқланмаганлиги асоси фақат ишни судга қадар юритиш босқичида амал қилади⁴.

Айбланувчининг қаерда еканлиги ноъмалум бўлганда дастлабки терговни тўхтатиш. Жиноят ишида қаерда еканлиги ноъмалум бўлган айбланувчиларни аниқлаш ҳолатлари жиноят иши юрутувини тўхтатишнинг бошқа асосларга қараганда жиддий ахамият касб етади. Чунки ушбу асос билан тўхтатишда жиноят содир етган шахс аниқ ва унинг содир етган қилмиши жиноят ишидаги далиллар билан тўлиқ исботланган бўлади⁵.

Жиноят ходисаси бўйича гумон қилинувчига емас, балки шахсни айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилиш масаласи далиллар билан тўлиқ

¹ Ш.Ш.Суёнов. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

² Ш.Ш.Суёнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

³ Н.Қ.Усманиев. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

⁴ А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.

⁵ Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д. Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

исботланганидан сўнг, унинг терговга келишини таъминлаш мақсадида терговчи томонидан қидирув эълон қилади⁶.

Айбланувчи Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш. Айбланувчининг қаердалиги маълум бўлган тақдирда лекин уни тергов органига олиб келиш имконияти мавжуд эмаслиги тергов органларида хар доим муаммо бўлиб келган. Бунга икки давлат ўртасида жиноятчиларни ушлаб бериш бўйича давлатлараро шартноманинг бўлмаслиги, содир этилган қилмиш чет ел давлатида жиноят ҳисобланмаслиги, хориж давлатида унинг бошқарувини издан чиқиши ва мамлакатда фавқулодда вазият эълон қилиниши молиявий жихатдан (масалан, транспорт харажатлари туфайли) хорижий давлатдан айбланувчининг олиб келинишини таъминлаш имконияти мавжуд эмаслиги сабаб бўлади. Хорижий давлатда юрган шахсни ушлаб бериш тўғрисида сўров юбориш ЖПКнинг 599-моддасида белгиланган тартибда амалга оширилади⁷.

Айбланувчи ёки судланувчи касал бўлиб қолганида жиноят ишини юритишни тўхтатиш. Айбланувчи жиноят ишини юритишда иштирок этишини истисно этадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касаллика чалинган ҳолларда, дастлабки теровни тўхтатишнинг бошқа асослардан фарқли жихати шахснинг қаерда эканлиги ёки айбланувчининг шахси билан эмас, балки унинг тергов ва суд жараёнида рухий ҳамда жисмоний жихатидан қатнаша олиш имконияти билан боғлиқ асос ҳисобланади. ЖПКнинг 364- моддаси биринчи қисмига биноан, суд-тиббиёт эксперти ёки психиатр-эксперт айбланувчининг касаллиги жиноят ишини юритишда унинг иштирок этишини истисно этадиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касаллик деб топса, иш бўйича дастлабки тергов айбланувчи у соғайгунга қадар тўхтатилади⁸.

Жиноят иши бўйича дастлабки тергов терговчининг қарори билан тўхтатилади². Терговчининг ушбу қарорида ишнинг моҳияти ҳамда терговни тўхтатиш асослари, ушбу кўдекс 364-моддасининг биринчи қисмидаги 2, 3 ва 4-бандларида назарда тутилган ҳолларда эса айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинган шахс ҳам кўрсатилади. Терговчи дастлабки терговни тўхтатганидан сўнг бу ҳақида жабрланувчини, фуқаровий давогарни ва фуқаровий жавобгарни ёки уларнинг вакиллари хабардор қилади⁹.

Хулоса қилиб айтганда, жиноят ишини тўхтатишда терговчи томонидан қилинадиган барча чоралари янада кенгайтириши ва шу ўринда тўхтатишга сабабларни бартараф этиш учун бошқа соҳа вакиллари хизматида оқилона фойдаланиши ҳамда қўшимча асосларни киритилиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

⁶ Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

⁷ Ш.Ш.Суюнов. Computer texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил

⁸ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

⁹ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали. Т.: 2022. Б.78-83.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.
12. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадсиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев*. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев*. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишени юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари //проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* Байназов Ж. Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт //Развитие и инновации в науке. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг ахамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588
26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.